

“OZIQ OVQAT TEXNOLOGIYASI YO‘NALISHI” TALABALARINI
O‘QITISHNING INTEGRATIV USULLARI.

A.A.Xaydarov

Farg‘ona politexnika isntituti

azamjonx70@gmail.com

Annotatsiya. Maskur maqolada “Oziq-ovqat texnologiyasi” yo‘nalishi talabalari uchun umumiy kimyo fanini o‘qitishda integrativ usullar bilan yondashuv yoritilgan.

Kalit so‘zlar. Anorganik moddalar ,asoslar, tuzlar, ishqorlar, kislotalar, magniy sulfat, natriy ishqor, osh tuzi

Kirish. “Oziq-ovqat texnologiyasi” yo‘nalishi talabalarini o‘qitishda bo‘lajak muxandis-texnologlar tayyorlash sifatini oshirishda “Elementlar kimyosi” ning ahamiyati katta ekanligi hisobga olinsa, ushbu bo‘lim mazmunini integrativ takomillashtirish shu kunning dolzarb vazifalaridan biri ekanligi namoyon bo‘ladi.

Bo‘lajak muxandis-texnologlarning kasbiy tayyorgarlik darajasini ko‘tarish maqsadida “Umumiy kimyo” kursini o‘qitishda asosiy e‘tiborni yuqoridagi masalalarga qaratish lozim.

Asosiy qismi. Anorganik va organik moddalarning kimyoviy xossalarini o‘rganish orqali o‘ziq ovqat texnologiyasi talabalari oziq-ovqat mahsulotlari tarkibini kimyoviy usullar bilan aniqlashda integrativ yondashuv muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.

Ozuq mahsulotlardan bug‘doy, no‘xat va sut mahsulotlari tarkibidagi oqsil moddalarini tahlil qilishda anorganik va organik moddalardan oqilona foydalainish va shu moddalarning kimyoviy, fizikaviy va biologik xossalarini bilish talaba uchun eng asosiy vazifadir. Masalan oqsillar hayotda muxim polimer birikmalar bo‘lib, biologik tomondan juda ko‘p vazifalarni odam va hayvonlar organizimida bajaradi. Ular

tarkibiga ko‘ra yuqori tabiiy biopolymer moddalar bo‘lib, 20 xil aminokislotalar qoldiqlaridan iborat. Oziq-ovqat texnologiyasi yo‘nalishi talabalarini o‘qitishda anorganik moddalarning o‘ziga xos tomonlariga integrativ yondoshiladi. Masalan ammoniy tuzlari bilan tanishtirishda oqsillar tarkibidagi albumin moddasini to‘yingan ammoniy sulfat eritmasi orqali aniqlanishi va bu tuz yordamida albumin cho‘ktirilishi eslatiladi. Eritmalari kuchli elektrolit bo‘lib elektr tokini yahshi o‘tkazadi. Ammoniy tuzlar suvda yahshiy eriydigan oq kukinsimon donodor moddalar bo‘lib, ishqorlar yordamida ammoniy ioni aniqlanadi:

Ammoniy tuzlari qishloq ho‘jalik sohasida mineral o‘g‘itlar sifatida alohida ahamiyatga ega ekanligi va biologiya fanlarida tuproqning azot bilan boyitishdagi roli o‘rgatib boriladi. Shuningdek ammoniy sulfat tuzi yordamida albumin oqsillari boshqali o‘simliklar, dukkakli o‘simliklar unidan, sut, go‘sh, tuxum va boshqa biomateriallardan ajratib olishdek vazifani bajaradi.

Oshtuzi oziq – ovqat texnologiyasi yo‘nalishi talabalarining obektiv materiali bo‘lib, oshtuzining kimyoviy, biologik va fizik jixatdan xossalarini to‘liq bilishlari eslatilib, osh tuzi da 0°C 100 ml suvda 37.9 gr eriydigan, rangsiz kristall modda, texnik nomi galit yoki tosh tuz deb nomlanishi aytiladi. Oziq-ovqat sanoatida muhitga ta‘m beruvchi modda ekanligi va oziq-ovqat mahsulot tayyorlanishida muhit ishqoriy yoki nordon bo‘lishiga sabab bo‘ladi lekin osh tuzidan foydalanish muxitni neytral (pH=7) xolatgacha o‘zgartirish mumkin.

Biologik jixatidan osh tuzi odam va hayvon qonida 0.9% ni tashkil etadi. Bunday eritmasi fiziologik eritma bo‘lib, barcha tirik organizmlarda boradigan fiziologik jarayonlar normal holatda bo‘ladi. Tuzning konsentratsiyasini o‘zgarishi gepertonik va gipotonik xolatlarda tirli bioloogik o‘zgarishlar yuz beradi. Masalan qonning osmotik bosimini o‘zgartirib, qonda gemoliz jarayoni yuz beradi. Odan qonida osmotik

bosim 7,6 – 8,2 atm bo‘lib 60% I osh tuziga bog‘liq. O‘simliklarning o‘sish va rivojlanishida ham muhim kimyoviy birikma ekanligi aytib boriladi.

Oziq-ovqat mahsulotlaridan yog‘larni aniqlashda foydalaniladigan sulfat va korbanat tuzlari muxum ahamiyatga ega. Ulardan magniy sulfat va soda ko‘p ishlatiladi. Maskur yo‘nalish talabalariga umumiy kimyo kursini o‘qitishda tuzlarning turli xossalarini integrativ yondashuv orqali amalga oshirish o‘zlashtirishni yuqori darajada bo‘lishga olib keladi. Masalan, magniy sulfat tuzi magniy metali va sulfat kislotaga qoldig‘idan tashkil topgan bo‘lib, suvda va organik erituvchilarda yahshi eriydi. 15°C da 100 ml suvda 33.8 gr eriydi. Uning suvdagi eritmasi kislotali muhit hosil qiladi. Magniy sulfat bir necha gidratlar hosil qiladi. Ulardan faqat ikkitasi tabiatda uchraydi. $MgSO_4 \cdot H_2O$ kizerit va $MgSO_4 \cdot 7H_2O$ taxir tuz. Biologik jihatdan tibbiyotda juda katta ahamiyati bo‘lib, uning 25% li eritmasi qon bosimini pasaytirishda va asab tizimini tinchlantirishda foydalaniladi. Tibbiyotda magnezi deb ataladi. Magniy sulfat tuzi meniral o‘g‘it sifatida tuproqda fosforni o‘zlashtirilishida ishtrok etadi.

Karbonat tuzlari o‘qitilishida natriyli tuzi oziq - ovqat sanoatida mahsulot ishlab chiqarishda keng foydalaniladi. Shuningdek shisha ishlab chiqarish, soda sanoati, neft sanoati, ko‘nchilik va to‘qimachilik sanoatlarida keng miqyozda ishlatiladi. Natriy karbonat suvda yahshi eriydigan oq rangli kukunsimon modda bo‘lib, uning suvdagi eritmasi ishqoriy muhit hosil qiladi.

Xuddi shunday anorganik moddalardan ishqorlar bilan tanishtirishda ham integrativ yondashuv talabalarning kasbiy faoliyatlariga bog‘lanishi ishqorlar mavzusini o‘zlashtirishlarida katta ahamiyat kasb etadi. Ishqorlarning suvdagi eritmalari $pH > 7$ kuchli ishqoriy muxitga ega bo‘lishi eslatilib, fizika fanidan ishqorli akumlyatorlarda ishlatilishi energetik modda sifatida foydalanilishi va biologiya fanida ovqat xazm qilishda o‘n ikki barmoqli ichakda yog‘ moddalarni parchalanishda ya‘ni lipaza fermenti faolligini oshib ovqat xazm qilishni kuchaytiradi. Yog‘ va moylar ishqoriy muxitda gliserin va yog‘ kislotalarga parchalanishi ishqoriy sharoitda amalga oshadi.

Oziq-ovqat texnologiyasi yo‘nalishi talabalariga umumiy kimyo kursi mazmunidan kasbiy faoliyatlarida zarur bo‘lgan bilimlarni tanlash, didaktik qayta ishlash hamda ularga singdirish sifatli kadrlar tayyorlash jarayoniga yaqindan yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.”Kimyo”. Texnika oliy ta’lim muassasalari “Oziq-ovqat texnologiyasi” bakalavriyat yo‘nalishi uchun namunaviy dastur. Toshkent. 2018
- 2.Дж.Л.Сесслер,Ф.А.Гейл,Вон Сеоб Хо.Химия анионных рецепторов.Пер.с английского.-М.:УРСС:КРАСАНД.2011.456 с.
- 3.A.Bianchi,K.Bowman-James and E.Garcia Espana(eds).Supramolecuar Chemistri of anions.New York: Wiley-VCH.1997
- 4.В. В. Кузнецов Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, Москва. Соросовский образовательный журнал, Том 7, №4, 2001
- 5.Номенклатурные правила ИЮПАК по химии. М.: ВИНТИ, 1979. Т. 1, п/т. 2: Рекомендации по терминологии и обозначениям аналитической химии. 660
6. Бейтс Р. Определение рН: Теория и практика. Л.: Химия, 1972. 398 с.
- 7.Подлепецкий Б.И., Фоменко С.В., Шальнов А.В. Исследование микроэлектродных первичных преобразователей концентрации ионов водорода. Препр. МИФИ. М., 1986.
- 8.Marcus Y. Single Ion Gibbs Free Energies of Transfer from Water to Organic and Mixed Solvents // Rev. Anal. Chem. 1980. Vol. 5, № 1/2. P. 53–137.